

Het in praktijk brengen van assessment binnen de context van inclusief onderwijs

Alle lidstaten van het European Agency for Development in Special Needs Education hebben het gebruik van assessment binnen de context van inclusief onderwijs als een belangrijk gebied van zorg voor de ontwikkeling van inclusief onderwijs in zijn algemeenheid benadrukt. Er wordt erkend dat assessmentbeleid en assessmentpraktijk van invloed kan zijn op de onderwijskansen van alle leerlingen en vaak van invloed is op de uitsluiting van of opname in reguliere scholen.

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee Europese landen op het moment geconfronteerd worden, ligt bij het ontwikkelen van assessmentsystemen en procedures die inclusie steunt in plaats van belemmert. Alle landen werken aan assessmentbeleid, procedures en praktijk die onderwijs zo inclusief mogelijk maakt.

Het doel van de materialen in het pakket is om professionals en beleidsmakers te voorzien van materialen en achtergronden die onderzoeken hoe assessment die inclusie ondersteunt, kan worden toegepast.

De materialen in dit pakket vormen het resultaat van het Agency project 'Assessment in Inclusive Settings' waarbij experts van 25 landen betrokken zijn – Oostenrijk, de Vlaams en Frans sprekende gemeenschappen van België, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, de Duitse deelstaten, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales).

Fase 1 van het project onderzocht beleid en praktijk van assessment binnen de context van inclusief onderwijs. De belangrijkste uitkomsten van deze fase van het project kunt u vinden op:

<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Met ondermeer de 23 landenverslagen waarin het assessmentbeleid en de assessmentpraktijk beschreven worden, een webbased database met daarin informatie uit verschillende landen en een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten in 19 talen.

De eerste fase van het project heeft uiteindelijk geleid tot een afweging van wat bedoeld wordt met assessment binnen de context van inclusief onderwijs. Dit wordt gedefinieerd als:

Een aanpak van assessment in het reguliere onderwijs waarbij beleid en praktijk gericht zijn op een optimale bevordering van het leerproces. De algemene doelstelling van assessment binnen de context van inclusief onderwijs is dat al het assessmentbeleid en de assessmentprocedures succesvolle inclusie en participatie van alle leerlingen die risico lopen op uitsluiting, inclusief leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, moet ondersteunen en versterken.

Assessment binnen de context van inclusief onderwijs wordt als een belangrijk aandachtspunt voor alle beleidsmakers en praktijkmensen uit het onderwijs beschouwd. Een centraal argument hierin is dat een praktijk van assessment binnen de context van inclusief onderwijs zou moeten leiden tot een algemene assessmentpraktijk en dat:

De principes van assessment binnen de context van inclusief onderwijs, de principes zijn die het onderwijs- en leerproces voor alle leerlingen ondersteunen. Innovatie in deze context staat model voor een goede assessmentpraktijk voor alle leerlingen.

Assessment binnen de context van inclusief onderwijs heeft vooral als doel segregatie te voorkomen door (zoveel mogelijk) het 'labelen' van leerlingen te vermijden en zich te richten op onderwijs- en leerprocessen die inclusie in het reguliere onderwijs bevorderen.

Assessment binnen de context van inclusief onderwijs lukt alleen binnen een geschikt beleidskader en met de juiste schoolorganisatie en ondersteuning aan leraren die positief staan tegenover inclusie.

Fase twee van het Agency project heeft onderzocht hoe assessment binnen de context van inclusief onderwijs in praktijk kan worden gebracht door te kijken naar drie gerelateerde thema's: het ondersteunen van leraren; de organisatie in scholen; methoden, instrumenten en het betrekken van verschillende 'actoren' bij de assessmentprocessen.

Elk paper in dit pakket geeft een samenvatting van de informatie over verschillende aspecten van het in praktijk brengen van assessment binnen de context van inclusief onderwijs:

- Aanbevelingen voor beleid dat assessment binnen de context van inclusief onderwijs ondersteunt;
- Kernindicatoren voor beleid en praktijk;
- Assessment *ten behoeve van* het leren;
- Hoofdthema's in de toepassing van assessment binnen de context van inclusief onderwijs.

Volledige versies, achtergronden en uitgebreide materialen voor elk van deze papers kunt u vinden op de website van het project.

Alle informatie over het Agency 'Assessment in Inclusive Settings' project inclusief de contactgegevens van de Nationale Experts die aan het project hebben bijgedragen zijn te vinden op:

<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Ook is een on-line database beschikbaar met bronnen voor assessment, links naar uittreksels en tevens downloads van materialen en instrumenten voor leraren, onderzoekers en andere professionals:

<http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

Verdere informatie over het European Agency for Development in Special Needs Education is verkrijgbaar bij:

Secretariaat

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denemarken
Tlf: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Bureau Brussel

Palmerstonlaan 3
BE-1000 Brussel België
Tel: + 32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org